

УДК 342

ББК 67.401

ГРИЩИШЕН КИРИЛЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Магистрант, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Российская Федерация
e-mail: Gkirill.student@gmail.com

Научный руководитель:

ОГАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Юридического факультета
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

KIRILL V. GRISHISHISHEN

master's student, Financial University under
the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation
e-mail: gkirill.student@gmail.com

Academic supervisor:

NATALIA V. OGANOVA

Cand.Sc., Associate Professor of the Department
of Legal Regulation of Economic Activity of the Law Faculty
of the Financial University under the Government
of the Russian Federation

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ

LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS: EXPERIENCE OF FOREIGN JURISDICTIONS

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена происходящими процессами цифровизации, сопровождающими развитие многих сфер жизни. Большинству компаний и обычным гражданам становится все проще взаимодействовать между собой в режиме онлайн. Формирование указанного тренда можно было наблюдать и до пандемии, но распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) серьезным образом увеличило скорость цифровой трансформации экономики, включая финансовую сферу. Электронные средства платежа постепенно завоевывают свою нишу в системе расчетов. Некоторые специалисты прогнозируют в будущем полное вытеснение с финансового рынка наличных расчетов, поскольку электронные деньги имеют целый ряд

Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the ongoing processes of digitalization accompanying the development of many spheres of life. It is becoming easier for most companies and ordinary citizens to interact with each other online. The formation of this trend could have been observed before the pandemic, but the spread of coronavirus infection (COVID-19) seriously increased the speed of digital transformation of the economy, including the financial sector. Electronic means of payment are gradually gaining their niche in the settlement system. Some experts predict a complete displacement of cash payments from the financial market in the future, since electronic money has a number

преимуществ: доступность, оперативность, меньшая стоимость обслуживания.

Электронные средства платежа, обеспечиваемые работой электронных платежных систем, по мере своего распространения порождают многочисленные проблемы правоприменения, поэтому все чаще приковывают к себе внимание правоведов, что находит отражение в многочисленных работах по данной тематике. В рамках настоящей статьи автор поставил себе цель — провести сравнительно-правовой анализ зарубежной практики правового регулирования деятельности электронных платежных систем.

В мире насчитывается немало юрисдикций, в рамках которых уже по достоинству оценены преимущества электронных платежных систем, что отражается в их оформлении специальными законами, периодически корректируемыми по мере появления новых технологий расчетов. Сегодня позволительно вести речь о наличии значительного опыта в деле узаконения электронных платежных систем, а также электронных денег. В этой связи уместно обратиться к соответствующему опыту отдельных государств, в которых реализуются различные законодательные инициативы и нормотворческие решения, создающие правовые условия для эффективного функционирования электронных платежных систем.

В статье рассмотрены **проблемы** правового регулирования деятельности электронных платежных систем Гонконга, Сингапура и Европейского Союза. Особое внимание уделено раскрытию понятийного аппарата, включая термины «электронная платежная система», «электронные средства платежа», «электронные деньги», «платежные услуги», «лицензирование» и др. Помимо этого, изучены позиции исследователей в области финансового права по заявленной теме.

Для полного раскрытия темы избрана следующая **структура** статьи: Введение; Материалы и методы исследования; 1) Понятие электронных платежных систем, их преимущества; 2) Особенности регулирования деятельности электронных платежных систем в Гонконге; 3) Развитие законодательства о деятельности электронных платежных систем в Сингапуре; 4) Правовой статус электронных платежных систем в Европейском Союзе; Заключение. В качестве основного выбран **сравнительно-правовой метод** исследования, поскольку именно с его помощью могут быть выработаны наиболее приемлемые и перспективные направления по совершенствованию

of advantages: accessibility, efficiency, lower cost of maintenance.

Electronic means of payment provided by the operation of electronic payment systems, as they spread, generate numerous problems of law enforcement, therefore, they increasingly attract the attention of legal scholars, which is reflected in numerous works on this topic. Within the framework of this article, the author has set himself the goal of conducting a comparative legal analysis of foreign practice of legal regulation of electronic payment systems.

There are many jurisdictions in the world where the advantages of electronic payment systems have already been appreciated, which is reflected in their design by special laws that are periodically adjusted as new payment technologies become available. Today it is permissible to talk about having significant experience in legalizing electronic payment systems, as well as electronic money. In this regard, it is appropriate to refer to the relevant experience of individual States in which various legislative initiatives and normative decisions are being implemented that create legal conditions for the effective functioning of electronic payment systems.

The article deals with the problems of legal regulation of electronic payment systems in Hong Kong, Singapore and the European Union. Special attention is paid to the disclosure of the conceptual apparatus, including the terms «electronic payment system», «electronic means of payment», «electronic money», «payment services», «licensing», etc. In addition, the positions of researchers in the field of financial law on the stated topic were studied.

To fully disclose the topic, the following structure of the article was chosen: Introduction; Materials and methods of research; 1) The concept of electronic payment systems, their advantages; 2) Features of regulation of electronic payment systems in Hong Kong; 3) Development of legislation on the activities of electronic payment systems in Singapore; 4) The legal status of electronic payment systems in the European Union; Conclusion. The comparative legal research method was chosen as the main one, since it is with its help that the most acceptable and promising directions for improving national legislation

национального законодательства. Для получения наиболее достоверных выводов и формулирования рекомендаций при написании статьи также использованы диалектический подход, логический и аналитический методы, экспертные оценки, системно-структурный анализ.

В результате проведенного анализа автором получен вывод о том, что в Гонконге, Сингапуре и ЕС уделяется пристальное внимание развитию электронных платежных систем. Модернизируется в данном направлении и законодательство. Посредством правовых норм обеспечивается прозрачность транзакций, защита пользователей систем от возможных нарушений, бесперебойное функционирование национального платежного рынка. Правовое регулирование электронных платежных систем имеет общие и отличительные черты, последние обусловлены различиями в уровне экономического и политического развития государств, преследуемыми интересами при разработке и принятии соответствующего законодательства.

Ключевые слова: лицензирование, национальный финансовый регулятор, электронные деньги, электронная платежная система, юрисдикция.

can be developed. Dialectical approach, logical and analytical methods, expert assessments, system-structural analysis, are also used to obtain the most reliable conclusions and formulate recommendations when writing an article.

As a result of the analysis, the author concluded that in Hong Kong, Singapore and the EU, close attention is paid to the development of electronic payment systems. Legislation is also being modernized in this direction. Legal norms ensure transparency of transactions, protection of system users from possible violations, and smooth functioning of the national payment market. The legal regulation of electronic payment systems has common and distinctive features, the latter are due to differences in the level of economic and political development of states, pursued by interests in the development and adoption of relevant legislation.

Keywords: licensing, national financial regulator, electronic money, electronic payment system, jurisdiction.

ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько десятков лет использование методов электронных платежей стало настолько популярным, что поставило перед государствами необходимость разработки и внедрения особых правил, регулирующих порядок регистрации электронных платежных систем, получения ими лицензии (разрешения) и дальнейшего функционирования на финансовом рынке. Единое легальное определение понятия «электронные платежные системы» (ЭПС), а также однообразное регулирование их деятельности на сегодняшний день отсутствует.

В России институт платежных систем был оформлен в правовые рамки посредством принятия Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платеж-

ной системе»¹, вступившего в силу в полном объеме 1 января 2015 г. Под платежной системой в нем понимается «совокупность организаций, которые взаимодействуют по правилам платежной системы в целях осуществления переводов денежных средств» (п. 20 ст. 3 Закона). ЭПС, по смыслу Закона, является разновидностью платежных систем. Участниками ЭПС могут быть как банковские, так и небанковские организации. Учитывая ту роль, которую в платежных системах играют их операторы, они должны проходить регистрацию в Банке России.

При этом, во многих зарубежных юрисдикциях (включая Гонконг, Сингапур и ЕС)

¹ Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872; 2021. № 27 (ч. 1). Ст. 5171.

развивается подход легализовать деятельность ЭПС посредством лицензирования. Тем самым, устанавливается государственный контроль над рынком электронных платежей, а, значит, повышенную защищенность имеют сам рынок и его участники, правоотношения являются прозрачными, пользующимися доверием. Ниже предлагается рассмотреть преимущества такой политики на предмет возможности ее реализации в России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для начала исследования стали статистические данные о внушительном росте электронных платежных систем во всем мире. 9 февраля 2022 г. аналитиками «ResearchAndMarkets» была опубликована информация, из которой следует, что объем мирового рынка технологий для цифровых платежей в 2021 г. достиг отметки в 89,1 млрд. долл. Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2020 г., но отметили, что расходы на такие решения находятся на подъеме и будут увеличиваться в дальнейшем. Основными факторами роста рынка названы: глобальные инициативы по продвижению цифровых платежей, широкое распространение смартфонов и глубокое проникновение Интернета, в совокупности способствующие развитию электронной коммерции².

Высокие показатели электронных платежных систем вынуждают современные правительства выработать меры по организации их работы. При этом, какого-либо единого механизма правового регулирования деятельности электронных платежных систем в мире не выработано. Большое значение в данном плане имеет уровень развития электронных платежных систем. По словам В.Б. Гольцова, в западных право-

порядках к настоящему времени подготовлено и введено в действие несколько десятков нормативно-правовых актов, специально посвященных определению правил функционирования электронных платежных систем, тогда как в России таковых насчитывается пока несколько единиц [1, с. 3].

Следовательно, для более детального изучения выбранной темы имеется потребность в проведении сравнительно-правового анализа законодательства об электронных платежных системах Гонконга, Сингапура и ЕС, для выявления основных преимуществ и недостатков накопленного в данных странах опыта. Как точно подмечено Д.Дж. Гербер, основываясь на сравнительно-правовом анализе, исследователь получает возможность предложить пути решения имеющихся проблем в одном государстве, которые уже были успешно устранены в другом государстве [2, р. 719-720]. В свою очередь, С.В. Гомцяня полагает, что сравнительно-правовой метод является применимым в целях установления логики, которой руководствовались при введении в действие конкретных норм, и суммирования практики по их применению [3, с. 6].

Кроме сравнительно-правового метода в работе использованы диалектический подход, логический и аналитический методы, экспертные оценки, системно-структурный анализ и др. Обращение именно к этому методологическому инструментарию связано с необходимостью обеспечения достоверности и обоснованности авторских выводов и предложений.

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

Впервые в научном обороте термин «платежная система» появился в 1993 г. (его автором принято считать экономиста Брюса Дж. Саммерса). Е.Б. Губенко приводит следующее определение платежной системы, предложенное Саммерсом, и развитое

² \$89.1 Bn Digital Payment Market by Component, Deployment Mode, Organization Size, Vertical and Region - Global Forecast to 2026. URL: <https://finance.yahoo.com/news/89-1-bn-digital-payment-132300738.html>

в последующем во многих трудах: «платежная система — это совокупность средств для проведения денежных платежей, необходимых для соблюдения обязательств, возникающих при осуществлении экономической деятельности» [4, с. 32]. Однако, на момент формирования приведенной трактовки состояние экономики, финансовой сферы, денежного обращения было не таким, как сегодня. К началу XXI в. кроме наличного обращения денежных средств большое распространение стало получать безналичное обращение. Правда, как верно подмечено Е. В. Кудряшовой, все операции, как и прежде, строго привязывались к банковскому счету (исключение составлялись разве что почтовые переводы). Ситуация радикально изменилась на фоне бурного развития средств связи и коммуникаций, IT-технологий — стали активно появляться новые технологии перемещения денежных средств между лицами, нередко находящимися на различных континентах [5, с. 13]. На современном финансовом рынке стали допускаться переводы денег без необходимости открывать счет, развиваться иные виды учета, кроме счетов (в частности, электронные кошельки). После того, как появились электронные деньги, критерий банковского счета полностью утратил свое значение. На первый план стали выходить платежные системы, включая электронные. Вот только к единству мнений о том, что следует понимать под электронной платежной системой, до сих пор прийти не удалось ни законодателям, ни ученым.

На тему функционирования ЭПС написано большое число работ — статей, диссертаций и монографий. Поиск в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU» с запросом «электронная платежная система» (по публикациям, размещенным в 2018–2022 г.) выдает 272 статьи. Но только в единицах из них раскрывается собственно понятие «электронная платежная система». В качестве примера можно привести труд

А. И. Чалоян и А. А. Зюзиной, по тексту которого ЭПС предлагается считать «систему расчетов между различными экономическими субъектами, которые осуществляют финансовые и торговые операции посредством сети Интернет» [6, с. 159]. В свою очередь, В.В. Тадтаева с соавторами приходят к выводу о том, что «ЭПС объединяет в себе расчеты между финансовыми организациями, предприятиями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги» [7, с. 113].

Отдавая должное усилиям специалистов, стремящихся внести ясность в терминологическую сторону вопроса, связанного с деятельностью ЭПС, представляется, что даваемые ими определения являются крайне узкими. В этом плане отличающимся можно признать подход, предложенный Р. В. Панахно. По его словам, ЭПС — это совокупность нормативно-правовых актов, договорных отношений, финансовых и информационно-технических средств, а также участников (банков, организаций сферы торговли и услуг, страховых компаний и т.д.), обеспечивающих оказание потребителям платежных услуг с использованием электронных платежных инструментов [8, с. 126]. А. А. Вяткин дополнительно выделяет такой ключевой (обязательный) элемент ЭПС как электронные деньги, обращение которых в государственных платежных системах должно соответствовать правилам национального финансового регулятора (например, Центробанка), а в негосударственных — собственным разрабатываемым положениям и стандартам [9, с. 10].

Проанализировав различные суждения об определении «электронных платежных систем», можно сказать, что все их обобщает присутствие в расчетах между потребителями электронных средств платежа (электронных денег). Именно их использование дает возможность рассматривать какую-либо платежную систему в качестве электронной. Лицо, желающее воспользоваться

услугами ЭПС, не должно составлять определенный платежный документ в бумажном виде, чтобы осуществить платеж, перевести денежные средства и т.д. Достаточным является факт передачи соответствующего распоряжения на проведение операции электронно посредством использования какого-либо устройства (компьютера, смартфона, иного гаджета). В. Ю. Иванов справедливо считает, что именно данный признак отличает ЭПС от других платежных систем, также применяющих в своей работе новейшие IT-технологии, но допускающих осуществление операций через передачу распоряжений на бумажном носителе (подобная практика имеет место быть в системах денежных переводов «Western Union», «Unistream», «Contact») [10, с. 17].

Для того чтобы понять принцип работы ЭПС, видится возможным изучить базовую онлайн-транзакцию с момента ее инициирования отправителем до момента поступления средств на счет получателя. После того, как мерчант (клиент) вводит данные своей карты (электронного кошелька) в форму на веб-сайте и нажимает «Завершить покупку», запрос на транзакцию отправляется на платежный шлюз. ЭПС с помощью платежного процессора проводит проверку данных карты мерчанта и удостоверяется в том, что на его счете достаточно средств для проведения транзакции. Если получается подтверждение о том, что у мерчанта средства для совершения платежа имеются в полном объеме, то ЭПС инициирует перевод средств со счета клиента на счет получателя. В результате проведения платежа отправителю и получателю направляется уведомление об успешной транзакции. В случае отклонения транзакции по таким причинам, как неверно введенные данные карты либо недостаточность средств на счете, ЭПС прекращает транзакцию, уведомляя отправителя и получателя о невозможности осуществления платежа.

Таким образом, ЭПС обеспечивают быстрые и относительно безопасные переводы денежных средств. При этом, использование услуг ЭПС влечет за собой еще целый ряд преимуществ, это: предотвращение мошенничества и иных противоправных действий; возможность делать выбор между несколькими способами оплаты; одновременное обращение нескольких валют; ежемесячное информирование по совершенным транзакциям.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ГОНКОНГЕ

Особая роль Гонконга в системе международных отношений объясняется его высокими позициями в глобальных экономических рейтингах. Считается, что ему как финансовому центру принадлежит первое место в Азии и третье в мире (после Лондона и Нью-Йорка)³. Д. А. Кочергин отмечает, что на сегодняшний день Гонконг характеризуется такой чертой, как наличие максимального количества инструментов электронных денег в расчете на одного жителя страны. Под этими инструментами понимаются предоплаченные многоцелевые карты и программные продукты, используемые в компьютерных сетях, таких как Интернет. При этом, что сами электронные платежи осуществляются на основе различных технологий хранения стоимости (многоцелевых карт, крупнейшей из которых является «Octopus Card», программно-сетевых продуктов, удаленного доступа к серверу) [11, с. 60].

Основу правового регулирования оборота электронных денег и функционирования ЭПС в Гонконге составляет принятый 23 января 2015 г. и вступивший в силу 13 ноября 2015 г. Ордонанс «О платежных системах и услугах, связанных с хранимой стоимостью»

³ Экономика Гонконга глазами трейдеров Masterforex-V. URL: <https://www.masterforex-v.org/wiki/hong-kong-economy.html>

(Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance)⁴. Как следует из пояснительной записки к данному документу в части определения назначения розничных платежных систем, подготовленной Валютным управлением Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, НКМА), электронная система перевода средств — это система, призванная обрабатывать переводы денежных средств, инициируемых через компьютерную систему (к примеру, интернет-банкинг) или мобильное устройство (к примеру, мобильный, телефонный банкинг), в целях подачи распоряжения (указания) финансовому учреждению для дебетования либо кредитования счета потребителя. Переводы электронных денежных средств включают в себя транзакции в точках продаж (POS), операции с автоматическими кассовыми аппаратами (банкоматами), прямые депозиты и снятие средств⁵. Их могут производить Stored Value Facility, SVF — субъекты финансового рынка, наделенные правом хранения стоимости prepaid суммы денег, в независимости от того, основаны они на устройстве или нет.

Полномочиями по осуществлению надзора за электронными платежными системами SVF обладает Валютное управление Гонконга. Оно призвано следить за безопасностью и эффективностью переводов. Главным инструментом надзора (контроля) за деятельностью SVF является лицензирование, которому подлежат все SVF, исключение составляют только организации, принимающие: карты лояльности, включая схемы начисления баллов; карты универмагов, порядочные сертификаты; членские карты ресторанов и клубов, и магазины, продающие цифровые товары (электронные книги, игры и пр. контент, использующийся на компьютерах и смартфонах).

⁴ Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance (Cap. 584). URL: <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap584>

⁵ Explanatory Note on Designation of Retail Payment Systems under The Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance. Hong Kong Monetary Authority, June 2016. URL: https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/Explanatory_note_on_RPS_designation.pdf

Для того чтобы получить лицензию SVF компания-претендент должна соответствовать целому ряду требований, в том числе, иметь: регистрацию в качестве юридического лица в Гонконге; основное направление деятельности — «услуги, связанные с хранимой стоимостью»; минимальный текущий капитал в размере не менее 25 млн. гонконгских долл. (3,2 млн. долл. США); в составе руководства (директор, контролирующее лицо и пр.) лиц, соответствующих дополнительным требованиям и базирующихся в Гонконге; политику и процедуры управления рисками, включая риски конфиденциальности данных, киберугроз, сбоев в работе и крупных катастроф; надлежащие системы проверки клиентов и контроля в целях борьбы с возможным отмыванием денег и финансированием терроризма; достаточный объем средств для погашения хранимой стоимости; тщательно проработанный бизнес-план.

При предоставлении Валютному управлению Гонконга всей необходимой информации, компания, удовлетворяющая законодательным требованиям, становится обладателем лицензии SVF, а, значит, получает доступ к осуществлению операций в любых валютах (и криптовалютах) на территории не только Гонконга, но и всего азиатского региона. Согласно официальной статистике, на сегодняшний день финансовым регулятором предоставлено 15 лицензий SVF небанковским поставщикам электронных платежных услуг. Большая часть среди них — это крупнейшие компании «Octopus Cards Limited», «PayPal Hong Kong Limited», «WeChat Pay Hong Kong Limited» и пр., в первую очередь, в связи с наличием необходимого капитала⁶.

В качестве промежуточного итога можно отметить, что Гонконг является юрисдикцией, власти которой предельно ответственны относительно контроля за деятельностью ЭПС. Он осуществляется посредством ли-

⁶ Hong Kong: Fintech Laws and Regulations 2021. URL: <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/hong-kong>

цензирования SVF, за счет которого предполагается достижение таких целей, как: поддержка конкуренции в сфере финансовых технологий; гарантирование финансовой и денежно-кредитной стабильности; повышение общественного доверия к платежным системам. Наряду с этим, специалистами обращается внимание на ряд недостатков механизма функционирования ЭПС, установленного Ордонансом 2015 г. В частности, обращается внимание на сохранение ряда нормативных пробелов в отношении регулирования продуктов «fintech», а также ключевых технологий, таких как «blockchain»⁷. Представляется, что по мере развития рынка они будут устраняться, учитывая ту роль, которую играют переводы электронных денежных средств в Гонконге.

Развитие законодательства о деятельности электронных платежных систем в Сингапуре

Сингапур, также как и Гонконг, занимает лидирующие позиции в цифровизации экономики. А. П. Алексенко утверждает, что данное государство необходимо рассматривать как ведущий в мире центр инноваций технологии «blockchain», иными словами — «крипто-хаб». Например, по итогам 2018 г. Сингапур поднялся на вторую строчку в рейтинге стран по объему привлеченного финансирования при помощи цифровых токенов (уступив только США), их зарегистрированные продажи составили более 1,6 млрд. долл. США [12, с. 61].

В 2019 г. в Сингапуре был принят Закон «О платежных услугах» (Payment Services Act, PSA)⁸. В соответствии с его положениями, Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) регулирует деятельность уже зарегистри-

рованных платежных систем с целью обеспечения финансовой стабильности и эффективности их функционирования, а также лицензирует юридических лиц, которые намерены оказывать розничные электронные платежные услуги своим клиентам.

Закон о платежных услугах (PSA) предполагает наличие двух финансовых институтов, деятельность которых подпадает под лицензирование со стороны MAS, это: платежные системы (Payment Systems) и провайдеры платежных услуг (Payment Service Provider). Их ключевое различие заключается в том, что первый субъект осуществляет исключительно переводы денежных средств, а второй — предоставляет специальные платежные услуги по купле-продаже цифровых платежных токенов, их эмиссии, эквайрингу и др. Сами цифровые платежные токены (криптовалюты) определяются в Законе как «любое цифровое представление стоимости, выражаемое в единицах, не деноминированное в какой-либо валюте и не привязанное эмитентом к какой-либо валюте, которое: выступает средством обмена, принимается обществом или частью общества в качестве оплаты за товары или услуги, для погашения долга; может передаваться, храниться либо продаваться в электронном виде; соответствует другим характеристикам, установленным MAS».

По мнению некоторых авторов, данная в Законе о платежных услугах (PSA) трактовка платежных токенов носит слишком широкий характер. Однако, А. П. Алексенко считает иначе. Он верно подмечает, что не смешав все цифровые объекты воедино, Сингапур однозначно и четко обозначил криптовалюту как меру стоимости, расчетную единицу. Закрепив правовой статус криптовалют и иных токенов именно таким образом, страна стремится получать выгоды от концентрации токен-проектов, на основе более глубокой и быстрой инновационной деятельности [12, с. 62].

⁷ Scott Thiel and Heng Loong Cheong. Payments regulations in flux recent changes in in Hong Kong, China and Singapore. DLA Piper, 2016. URL: <https://www.dlapiper.com/en/hongkong/insights/publications/2016/03/payments-regulations-in-flux/>

⁸ Payment services act 2019 (No. 2 of 2019). URL: <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2-2019/Published/20190220?DocDate=20190220>

Важно подчеркнуть, что Закон о платежных услугах (PSA) существенно расширил сферы услуг, регулируемые и контролируемые государством, одновременно вводя в оборот четкие и понятные правила их классификации. Тем самым, у всех заинтересованных лиц осталось меньше шансов ошибиться с выбором, причем, без применения репрессивного или санкционного давления.

В зависимости от того объема услуг, которые намеревается оказывать компания, MAS предлагает на выбор одну из трех лицензий:

Money Changing license (MCL) — стандартное разрешение, обязательное для услуг, связанных с обменом денежных средств, как фиатных, так и цифровых;

- Standard payment institution license (SPIL) — базовое разрешение для средних и крупных компаний. Оно необходимо при осуществлении ими любых платежных операций на сумму, которая не превышает 3 млн. сингапурских долл. в месяц (5 млн. — для электронных денег);
- Major payment institution license (MPIL) — разрешение, которое должны иметь компании, не укладывающиеся в приведенные выше нормативы. Формальные требования остаются такими же, но одновременно с этим необходимо наличие уставного капитала от 250 сингапурских долл. и страхового депозита от 100 тыс. сингапурских долл.⁹

Сингапур является юрисдикцией, в которой все бюрократические вопросы решаются онлайн. Все процедуры, связанные с получением лицензии ЭПС, также происходят дистанционно. Для оформления конкретной лицензии заявитель, имеющий регистрацию в Сингапуре, должен

предоставить регулятору пакет документов, включающий саму заявку, бизнес-профиль юридического лица, его финансовую отчетность, подтверждение соответствия требованиям AML/CTF (нормам о противодействии отмыванию денежных средств и борьбе с финансированием терроризма).

Наличие нескольких лицензий позволяет не только юридическим лицам определяться с набором тех возможностей, который предоставляет каждая из лицензий, но и государству в лице MAS осуществлять отдельный контроль, уделять более пристальное внимание тем субъектам, которые работают с клиентами и финансовыми средствами, представляющими высокий уровень риска, как для самих ЭПС, так и для юрисдикции в целом.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Государства-члены ЕС одними из первых встали на путь законодательного регулирования отношений, связанных с электронными платежами. Соответствующие правовые акты начали разрабатываться и вводиться в действие еще в начале 2000-х гг., однако, они не снижали всех рисков применения электронных средств платежа, поскольку все еще неразрывно связывали расчетные операции с банковским счетом. Во многом ситуация изменилась в связи с принятием Директивы ЕС от 25 ноября 2016 г. № 2015/2366 о платежных услугах на внутреннем рынке¹⁰.

В преамбуле к Директиве 2015/2366 сформулировано важное положение о том, что понятие «платежная услуга» (payment service) должно иметь технологически нейтральный вид, допуская появление новых

⁹ Оконецкий В. Платежные услуги в Сингапуре в 2020 году: разбираемся в основах. URL: <https://internationalwealth.info/offshore-business-abroad/platjohne-uslugi-v-singapore-razbiraemsja-v-osnovah/>

¹⁰ Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2366>

платежных операций (сервисов) и обеспечивая равные условия для субъектов, которые оказывают существующие и новые платежные услуги (п. 21 преамбулы). Само же определение платежной услуги в Директиве является достаточно громоздким, кроме того, оно содержит отсылку к приложениям Директивы. Такой подход критикуется многими учеными [5, с. 13].

Посредством данной Директивы на территории всего ЕС также были введены единые подробные правила о статусе платежных организаций, порядке их деятельности, включая доступ на рынок через получение лицензии. Таковых в Директиве выделяется две — для уполномоченных платежных учреждений (Authorised payment institution, API) и учреждений электронных денег (Electronic money institution, EMI). Разница между ними заключается в том, что EMI, помимо перечня платежных услуг, оказываемых API, вправе осуществлять эмиссию электронных денег. В. Ю. Иванов при анализе Директивы ЕС 2015/2366 дополнительно уточняет, что платежные услуги, в том числе и электронные, могут оказываться специальными некредитными учреждениями, совмещающими эту деятельность с любой другой деятельностью [13, с. 58].

Ключевое требование для получения лицензий API и EMI заключается в наличии минимально необходимого объема уставного капитала. Для API он варьируется в пределах от 20 000 евро до 125 000 евро, а для — не менее, чем 350 000 евро. В течение процесса авторизации указанные средства должны оставаться на банковском счете компании, открытом в той же юрисдикции, в которой выдается лицензия. Помимо этого, серьезной проверке подлежат сведения о руководстве компании, их статус как резидентов/нерезидентов, подтверждение профессиональной компетенции (обязательно требуется высшее экономическое, финансовое образование). Причем, каждая страна-участница ЕС

вправе вводить дополнительные условия для оформления лицензии API или EMI.

Завершая анализ правового регулирования ЭПС, установленного в ЕС, стоит уделить внимание рассматриваемым в настоящее время законодательным инициативам в данной области. Одна из них — опубликованный Европейской комиссией 24 сентября 2020 г. Проект «Регламент рынка криптоактивов» (РПК)¹¹. А. Ю. Олимпиев и И. А. Стрельникова считают, что принятие РПК позволит отнести к финансовым услугам ЕС практически все существующие криптоактивы: децентрализованные криптовалюты (например, биткойны), служебные токены (например, Filecoin), а также защищенные на блокчейне цифровые предметы коллекционирования, так называемые Collectibles. Цель ЕС заключается в том, чтобы подвести под правовую регламентацию все криптоактивы, которые пока не охвачены законодательством ЕС о финансовых услугах. При этом, РПК предполагает существенное расширение каталога нормативных правовых актов, призванных максимально полно урегулировать отношения в рассматриваемой сфере [14, с. 32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного сравнительно-правового исследования законодательства о деятельности ЭПС Гонконга, Сингапура и ЕС, можно прийти к выводу о наличии большого объема правил, в соответствии с которыми должны работать такие системы. Причем, собственно под ЭПС в изученных странах, в первую очередь, понимаются организации, обеспечивающие взаиморасчеты между пользователями в сети Интернет. Участвовать в системе электронных платежей могут как банковские, так и небанковские организации. Все они, за небольшими

¹¹ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Cryptoassets, and amending Directive (EU) 2019/1937, COM/2020/593 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

исключениями, подлежат лицензированию. В Гонконге такая лицензия называется SVF, в Сингапуре — MCL, SPIL, MPIL, в ЕС — API и EMI.

Рассмотренный зарубежный опыт правового регулирования ЭПС имеет много позитивных черт. Особенно вариативной следует считать политику Сингапура. Однако, его применение в России видится нерациональным. Предусмотренный Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ порядок допуска игроков на рынок электронных платежей следует считать достаточным. Так, статус оператора платежной системы может быть предоставлен: кредитной организации; организации, не являющейся кредитной организацией; Банку России; Внешэкономбанку. Все кредитные организации обязаны иметь лицензии Банка России, а те организации, которые к кредитным не относятся, в целях регистрации в реестре операторов должны соответствовать специальным требованиям, например, обладать чистыми активами в сумме, не менее 10 млн. руб. Изучение «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг.»¹², позволяет увидеть, что в ближайшей перспективе ужесточать какие-либо требования к операторам платежных систем регулятор не планирует, что видится обоснованным и справедливым. Учитывая, что в нашей стране ЭПС только начинают развиваться, можно предположить, что введение новых, более суровых правил их организации и работы способно спровоцировать сбои, которые не нужны ни государству, ни обществу.

Одновременно с этим хочется особо подчеркнуть, что созданная в Российской Федерации национальная платежная система во многом продемонстрировала свою жизнеспособность в условиях санкций, введенных рядом стран (США, Великобритания,

Франция, Германия и др.) в связи с началом военной спецоперации России на Украине. В частности, в начале марта 2022 г. о приостановлении своей работы на территории России последовательно объявили платежные системы «Visa», «Mastercard», «American Express» и «JCB», что обусловило прекращение действия их карт за пределами страны и невозможность осуществления с их помощью покупок в интернет-магазинах, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях. Однако, уход с рынка данных платежных систем не повлиял на проведение безналичных расчетов, в том числе в сети Интернет, внутри России. К этому моменту в обращении находилось около 200 млн. карт международных платежных систем «Visa» и «Mastercard», выпущенных российскими банками. Все эти карты продолжили действовать, поскольку транзакции по ним с 2015 г. обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК)¹³.

29 марта 2022 г. в «The Wall Street Journal» была опубликована статья, в которой говорится о том, что западные санкции дезорганизовали почти все составляющие финансовой системы России, важным исключением стала Национальная система платежных карт. Запуск НСПК и продвижение банковских карт «Мир» в качестве ответа на санкции, вызванные вхождением Крыма в состав РФ, позволило обеспечить устойчивость российской платежной системы. Данное обстоятельство авторы называют не иначе как «одно из немногочисленных достижений президента Владимира Путина в его финансовой войне с Западом»¹⁴.

Представляется, что большие риски в настоящее время вызывает преимущественное использование в России импортного

¹² Стратегия развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг., утв. Банком России 14.04.2021. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/120210/strategy_nps_2021-2023.pdf?ysclid=kzq6n86lmm

¹³ Перемитин Г., Тофанюк Е. Visa и Mastercard приостановили работу в России: что это значит. URL: <https://www.forbes.ru/finansy/458195-visa-i-mastercard-priostanovili-rabotu-v-rossii-cto-eto-znacit>

¹⁴ Osipovich A., Andriotis A.-M. Russia Built Parallel Payments System That Escaped Western Sanctions. URL: <https://www.wsj.com/articles/russia-built-parallel-payments-system-that-escaped-western-sanctions-11648510735>

эквайрингового (кассового) оборудования. В случае присоединения производителей такого оборудования к санкциям и прекращения работы на отечественном рынке, есть вероятность возникновения затруднений при его установке и обслуживании. Значит, важно обратить внимание Правительства РФ на поддержку национальных предприятий, которые могут выпускать само эквайринговое оборудование и его комплектующие. Альтернативой этому может быть переход на прием платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей, не предполагающую эксплуатацию дополнительного оборудования.

Также следует изучить возможности дальнейшего развития рынка цифровых валют (криптовалют). На данный счет высказывается большое число инициатив, вплоть до наделения цифровых валют статусом средства платежа. Так, Министр по ин-

теграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) С. Глазьев придерживается мнения, что легализация использования цифровых валют в настоящее время крайне необходима, в первую очередь, для стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов. Представители бизнеса, скорее всего, все равно будут пользоваться этой валютой для обхода санкций. При этом, в отсутствие должного правового регулирования их деятельность будет носить высокорисковый характер¹⁵.

Доля истины в озвученном предложении присутствует, тем более, с учетом выше изложенного опыта Сингапура. Вместе с тем, любой шаг в направлении легализации цифровых валют должен быть проработанным и взвешенным, иметь четкую теоретико-методологическую основу.

¹⁵ Глазьев призвал Россию легализовать цифровые валюты для обхода санкций. URL: <https://iz.ru/1314420/2022-04-02/glazev-prizval-rossiu-legalizovat-tcifrovye-valiuty-dlia-obkhoda-sanktsii>

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гольцов В. Б. Правовое регулирование перевода электронных денежных средств: Монография. СПб.: СПбГАСУ, — 2019. — С. 3.
2. Gerber D. J. System Dynamics: Toward a Language of Comparative Law? // American Journal of Comparative Law. 1998. Vol. 46. P. 719–720.
3. Гомцян С. В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой анализ: Монография. — М.: Волтерс Клувер, — 2010. — С. 6.
4. Губенко Е.С. К вопросу о платежной системе и принципах ее построения // Банковское право. — 2017. № 1. — С. 32.
5. Кудряшова Е.В. Национальная платежная система: значение и цели правового регулирования // Финансовое право. — 2020. № 8. — С. 13.
6. Чалоян А. И., Зюзина А. А. Электронные платежные системы в экономико-правовой среде России: состояние и перспективы развития // Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического университета. — 2020. № 1. — С. 159.
7. Тадтаева В. В., Багаев Б. Э., Бесаева А. А., Калманова А. Э. Развитие электронных платежных систем в условиях пандемии: анализ состояния и прогнозирование последствий // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2021. Т. 1. № 5. — С. 113.
8. Панахно Р. В. Электронные платежные системы и возможные пути ее развития // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2019. № 1-2. — С. 126.
9. Вяткин А. А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных платежных систем: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Йошкар-Ола, — 2020. — С. 10.
10. Иванов В. Ю. Понятие электронной платежной системы в ракурсе нового законодательства // Российская юстиция. — 2012. № 6. — С. 17.
11. Кочергин Д. А. Системы электронных денег в финансовых центрах Азии // Мировая экономика и международные отношения. — 2017. — Т. 61. № 7. — С. 60.

12. Алексеев А. П. Регулирование оборота криптовалютных фьючерсов: подходы КНР и Сингапура // Предпринимательское право. — 2020. № 3. — С. 61, 62.
13. Иванов В. Ю. Полномочия небанковских субъектов в сфере розничных платежных услуг // Банковское право. — 2019. № 2. — С. 58.
14. Олимпиев А. Ю., Стрельникова И. А. Краткий анализ предложений Европейской комиссии по регулированию единого рынка криптоактивов в Европейском союзе (на основе проекта «Регламент рынка криптоактивов») // Банковское право. — 2021. № 4. — С. 32.

REFERENCES

1. Goltsov V. B. Legal regulation of electronic money transfer: Monograph. St. Petersburg: SPbGASU, 2019. P. 3.
2. Gerber D. J. System Dynamics: Toward a Language of Comparative Law? // American Journal of Comparative Law. 1998. Vol. 46. P. 719–720.
3. Gomtsyan S. V. Rules for the takeover of joint-stock companies: comparative legal analysis: Monograph. M.: Volters Kluver, 2010. P. 6.
4. Gubenko E. S. On the question of the payment system and the principles of its construction // Banking Law. 2017. No. 1. P. 32.
5. Kudryashova E. V. National payment system: the meaning and objectives of legal regulation // Financial law. 2020. No. 8. P. 13.
6. Chaloyan A. I., Zyuzina A. A. Electronic payment systems in the economic and legal environment of Russia: state and prospects of development // Bulletin of Young Scientists of Samara State University of Economics. 2020. No. 1. P. 159.
7. Tadaeva V. V., Bagaev B. E., Besaeva A. A., Kalmanova A. E. Development of electronic payment systems in a pandemic: analysis of the state and forecasting of consequences // Economics and management: problems, solutions. 2021. Vol. 1. No. 5. P. 113.
8. Panakhno R. V. Electronic payment systems and possible ways of its development // Current scientific research in the modern world. 2019. No. 1–2. P. 126.
9. Vyatkin A. A. Financial risks in the system of ensuring economic security of electronic payment systems: Abstract. dis. ... candidate of Economic Sciences. Yoshkar-Ola, 2020. P. 10.
10. Ivanov V. Yu. The concept of an electronic payment system in the perspective of the new legislation // Russian justice. 2012. No. 6. P. 17.
11. Kochergin D. A. Systems of electronic money in financial centers of Asia // World economy and international relations. 2017. Vol. 61. No. 7. P. 60.
12. Alekseenko A. P. Regulation of the turnover of cryptocurrency futures: approaches of China and Singapore // Entrepreneurial law. 2020. No. 3. P. 61, 62.
13. Ivanov V. Yu. Powers of non-banking entities in the field of retail payment services // Banking law. 2019. No. 2. P. 58.
14. Olympiev A. Yu., Strelnikova I. A. A brief analysis of the proposals of the European Commission on the regulation of the single market of crypto assets in the European Union (based on the project «Regulations of the market of crypto assets») // Banking Law. 2021. No. 4. P. 32.

Статья поступила в редакцию 21.12.21; одобрена после рецензирования 25.04.22; принята к публикации 07.05.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 21.12.21; approved after reviewing 25.04.22; accepted for publication 07.05.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.